

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794887

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA FALHA POR PUNÇÃO EM LAJES LISAS COM VAZIOS

Eric Renã Zavitzki Schimanowski^{1*}; Américo Campos Filho²; Bruna Manica Lazzari³ e Paula Manica Lazzari⁴

*Autor de contato: ezschimanowski@gmail.com

^{1,2,4} Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil (PPGEC), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil

³ Departamento de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Porto Alegre, Brasil

RESUMO

O sistema de lajes lisas com vazios oferece uma série de vantagens que justificam sua aplicação em diversas construções. No entanto, devido à ausência de vigas, requer análises detalhadas em relação à falha por punção. Neste estudo, é apresentada uma simulação numérica de uma laje com vazios esféricos utilizando resultados de um programa experimental disponível na literatura. A modelagem foi conduzida empregando o Método dos Elementos Finitos através do *software* ANSYS, visando determinar deslocamentos e deformações na estrutura. Com base nos dados obtidos, foi possível identificar que a simulação reproduziu a falha por punção adequadamente, demonstrando uma boa concordância com os resultados experimentais.

Palavras-chave: lajes lisas; elementos finitos; ANSYS; vazios esféricos; punção.

ABSTRACT

The system of flat slabs with voids presents a series of advantages that justify its application in various constructions. However, due to the absence of beams, an in-depth analysis regarding punching shear failure is required. This study presents a numerical simulation a slab with spherical voids using results from an experimental program available in the literature. Finite Element Method modeling was employed using the ANSYS software to determine displacements and deformations in the structure. Based on the numerical data, it was possible to identify that the simulation exhibited punching shear failure and achieved a good approximation to experimental results.

Keywords: flat slabs; finite elements; ANSYS; spherical voids; punching shear.

1. INTRODUÇÃO

O sistema de lajes lisas com vazios bidirecionais foi criado na década de 90 pelo engenheiro dinamarquês Jorgen Breuning e desde então vem sendo discutido e estudado na área estrutural (AL-GASHAM; MALHAL; JABIR, 2019). Com o objetivo principal de reduzir o peso próprio das estruturas, diminuindo o volume de concreto necessário, esse sistema consiste na aplicação de esferas ocas fabricadas com polietileno reciclado de alta densidade em regiões submetidas a baixas tensões de tração e compressão.

No caso de lajes submetidas à flexão, por exemplo, a Figura 1 ilustra a posição das esferas, indicando que a região comprimida da laje continua resistindo aos esforços por uma camada de concreto. Na região com maiores solicitações de tração, uma armadura resiste aos esforços, assim como nas lajes convencionais. Adicionalmente, duas malhas de aço são empregadas nesse sistema para evitar que as esferas se movimentem durante a concretagem.

Como os vazios são inseridos em lajes lisas, ou seja, que se apoiam diretamente sobre os pilares, várias vantagens podem ser mencionadas. Entre elas, Alrousan e Alnemrawi (2022) apontam para a redução dos custos e prazo de execução da estrutura. Além disso, Ferreira *et al.* (2019) também indicam a maior flexibilidade do *layout* arquitetônico, facilidade no posicionamento das instalações e sustentabilidade. Devido às vantagens supracitadas, a aplicação desse sistema, comercialmente conhecido por *Bubbledeck*, é crescente, sendo empregado em diversas construções. Na Figura 2a, por exemplo, o sistema foi utilizado em uma escola na Islândia, já a Figura 2b apresenta a construção de um escritório na Noruega. Ainda, a Figura 2c apresenta a aplicação do sistema no edifício Piemonte Tower de grande altura, na Itália.

Figura 2 – Aplicação do sistema em (a) escola, (b) escritório e (c) edifício de grande porte

Fonte: Bubbledeck (2024).

Nesse contexto, a ausência de vigas torna necessária uma análise aprofundada sobre o fenômeno da punção, caracterizado pela perfuração da laje na região próxima aos pilares. De acordo com Guandalini (2005), esse fenômeno ocorre devido à concentração de esforços de cisalhamento nessa região e esgotamento da resistência do concreto à tração. Dessa forma, a fissura principal de punção se forma no interior da laje, ligando as fissuras de flexão previamente existentes à interface laje-pilar inferior, formando um tronco de cone no entorno da coluna, como apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Formação do tronco de cone na falha por punção

Fonte: Guandalini (2005).

Quando não são empregadas armaduras de cisalhamento, esse fenômeno é caracterizado por ocorrer de forma abrupta, sem avisos prévios, levando à falha local ou ainda, para casos extremos, à ruína total da edificação (SILVA, 2022). Dessa maneira, o emprego de vazios deve ser levado em consideração na análise da estrutura, já que a resistência à punção pode ser diretamente impactada, levando a cargas de ruptura inferiores. Vale mencionar que, embora a norma brasileira NBR 6118 (2023) aborde a ruptura por punção, a mesma não prevê o emprego de vazios no interior de lajes lisas.

A partir desse cenário, esse estudo tem como objetivo simular numericamente uma laje com vazios esféricos, a partir de um *software* que emprega o Método dos Elementos Finitos na resolução do problema. Para isso, foram coletados resultados de deslocamentos, deformações e fissuração de um modelo experimental desenvolvido por Ceballos (2017), que consiste em uma laje com vazios esféricos e com treliças nas nervuras como forma de armadura de cisalhamento. Assim, foi realizada uma comparação entre os dados numéricos e experimentais, a fim de determinar se a modelagem apresentava a mesma forma de ruptura experimental e boa aproximação do comportamento deformacional da estrutura.

2. MODELOS CONSTITUTIVOS DOS MATERIAIS

No concreto, foi empregado um modelo constitutivo implementado e aplicado por Lazzari *et al.* (2017), Lazzari *et al.* (2020), Soares *et al.* (2023), entre outros. Assim, na compressão foi adotado um comportamento elastoplástico composto por um critério de ruptura, um critério de plastificação e uma regra de endurecimento. Foi empregado o critério de Ottosen e foi considerado um endurecimento isotrópico com superfície de plastificação com mesmo formato da superfície de falha. Na regra de endurecimento, foi considerado o comportamento uniaxial do concreto, assim como proposto pelo *fib* Model Code 2010 (2013).

Já em relação ao concreto tracionado, foi considerado um comportamento linear até a falha e, após a fissuração, um amolecimento, assim como sugerido por Hinton (1988). Esse comportamento, definido como *tension stiffening* ou enrijecimento à tração, está associado à resistência do concreto tracionado que deve ser considerada, mesmo após a fissuração, devido à aderência aço-concreto. No modelo numérico, foi considerado um amolecimento linear. Em relação às fissuras, foi adotado

o modelo distribuído, em que os nós da malha não se separam fisicamente, apenas as propriedades dos materiais são alteradas.

Além disso, vale mencionar que o comportamento diferido do concreto foi levado em consideração por meio dos fenômenos de fluência e retração. Para isso foram utilizados os dados experimentais relativos às propriedades dos materiais e idades do concreto. Todos comportamentos supracitados foram implementados na modelagem através da rotina USERMAT, programada e aplicada em estudos anteriores do PPGEC-UFRGS a partir da ferramenta *User Programmable Features* (UPF), como apresentado em detalhes em Schimanowski (2024).

Já para o aço, foi adotado um modelo constitutivo elastoplástico perfeito para aços CA-50 e elastoplástico com endurecimento linear para aços CA-60, sendo considerado que as barras de armadura resistem apenas a esforços axiais. No *software*, esse comportamento foi implementado através do modelo *Bilinear Isotropic Hardening* (BISO), disponível na biblioteca do ANSYS.

3. MODELAGEM NUMÉRICA NO ANSYS

Para a modelagem computacional, foi empregado o *software* ANSYS (*Analysis Systems Incorporated*), versão 2021 R2, pois o mesmo é bastante conhecido no meio acadêmico, permite a customização dos materiais, possui material de apoio e tem licença no laboratório CEMACOM-PPGEC/UFRGS. Além disso, o programa possui uma linguagem chamada APDL (*ANSYS Parametric Design Language*) que permite desenvolver a modelagem em *scripts* de texto, que são lidos pelo programa.

Na resolução do problema, o ANSYS emprega o Método dos Elementos Finitos, sendo que a ideia principal é discretizar um modelo a partir da subdivisão do mesmo em um número finito de elementos, tornando o domínio contínuo em discreto. Nessa rede de elementos finitos, as interseções das linhas são denominados nós, e ao invés de determinar uma função admissível que satisfaça as condições de contorno para o todo o domínio, o MEF busca determinar essas funções para cada elemento da malha (ASSAN, 2003).

No *software*, foram empregados elementos SOLID186 para a modelagem do concreto. Esse elemento apresenta diversos formatos disponíveis, como o tetraédrico, piramidal, prismático ou hexaédrico, porém, devido ao formato complexo das esferas, foi escolhido o formato tetraédrico. Esse formato apresenta 10 nós, sendo 4 nós de canto e 6 nós intermediários, que permitem translações em 3 direções, sendo que as funções de interpolação entre os nós são quadráticas. No elemento, foram adotadas as opções de integração reduzida uniforme, elemento homogêneo estrutural e formulação de deslocamento puro.

Para simular as armaduras pelo modelo incorporado, em que não é necessário que os nós dos elementos de concreto e de armadura sejam coincidentes, foi escolhido o elemento de reforço REINF264. Esse elemento atua no interior dos elementos base (SOLID186), como apresentado na Figura 4. Nesse elemento, cada barra do reforço é modelada de forma isolada, resistindo exclusivamente aos esforços axiais de tração ou compressão, sendo que os nós apresentam 3 graus de liberdade, assim como no elemento adotado para a modelagem do concreto. Como sua aplicação está condicionada à malha de elementos SOLID186, foi utilizado o elemento MESH200 tipo linha com 3 nós, que permite determinar a interseção da linha com cada elemento de concreto, para assim criar o reforço.

Figura 4 – Elemento SOLID186 e REINF264

Fonte: Adaptado de ANSYS (2022).

A construção do modelo geométrico do concreto foi realizada criando pontos chave, linhas, áreas e volumes. Após a criação dos volumes de concreto, foram criadas as esferas em seu interior, posicionando as mesmas nos locais de interesse. Após, as esferas foram subtraídas do volume maciço a partir de comandos específicos do ANSYS, como apresentado na Figura 5. Além disso, vale mencionar que a espessura de plástico das esferas não foi modelada, já que a mesma apresenta baixa influência no comportamento da estrutura. Para a geração da malha, após determinar o tamanho máximo dos elementos, as linhas foram divididas e foi aplicada malha livre para toda a estrutura, devido à complexidade da geometria. Detalhes complementares sobre os procedimentos descritos nesse item podem ser verificados em Schimanowski (2024).

Fonte: os autores.

4. DADOS EXPERIMENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

Para a análise numérica, foi utilizada uma laje ensaiada experimentalmente por Ceballos (2017). A laje era quadrada com comprimento igual a 250 cm e altura igual a 28 cm, como apresentado na Figura 6. Um pilar central de seção circular com 30 cm de diâmetro foi concretado no centro da laje, com o objetivo de verificar a punção na conexão laje-pilar. As esferas utilizadas foram produzidas com polietileno de alta densidade (PEAD) e apresentavam diâmetro de 22,5 cm e espessura entre 0,3 e 0,4 cm.

Figura 6 – Características geométricas da laje modelada (dimensões em mm)

Foi empregada armadura de tração composta por barras de aço CA-50, espaçada de forma intercalada a cada 10 cm e 15 cm, com bitola de 12,5 mm, posicionada na superfície superior da estrutura. Nas telas de fixação, foi empregado aço CA-60 e espaçamento intercalado de 10 cm e 15 cm, com diâmetros iguais a 8 e 6 mm, para as telas inferior e superior, respectivamente. Na armadura longitudinal do pilar foram utilizadas 8 barras de aço CA-50, com 12,5 mm de diâmetro e 19 estribos circulares de 8 mm de diâmetro. Quanto às treliças, foram empregados aços CA-50, com bitola de 6,3 mm, com altura de 20 cm e espaçamento horizontal entre as diagonais iguais a 11,55 cm. Essa armadura foi empregada nas nervuras da laje, ou seja, entre as camadas de vazios esféricos, e serviu como armadura de cisalhamento. Em relação às propriedades do aço, como módulo de elasticidade (E_s) e tensão de escoamento (f_y), foram empregados os dados experimentais apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados experimentais do aço

Propriedade	6 mm	6,3 mm	8 mm	12,5 mm
E_s (kN/cm ²)	19500	17700	18600	19900
f_y (kN/cm ²)	69,7	62,3	58,0	54,1

Fonte: os autores.

Para o concreto, foram utilizados os dados experimentais, quando disponíveis. Assim, foi considerado resistência à compressão (f_{cm}) igual a 2,9 kN/cm², resistência à tração (f_{ctm}) igual 0,31 kN/cm² e idade de ensaio igual a 41 dias. Vale mencionar que outros parâmetros associados às propriedades do concreto foram calculados no interior da USERMAT, por meio das formulações do CEB-FIP Model Code 1990 (1993), como o módulo de elasticidade, que resultou em 3080 kN/cm² e fatores que levam em consideração o ganho de resistência ao longo do tempo.

No sistema de ensaio, as extremidades do pilar foram fixadas em um pórtico e o carregamento foi aplicado a partir de atuadores hidráulicos, em oito pontos, como apresentado na Figura 6. A leitura dos deslocamentos foi realizada em 12 LVDT's, posicionados na face superior da laje. Vale

mencionar que alguns pontos de leitura estão dispostos de forma equidistante do centro da laje, em posições de simetria, totalizando quatro locais de medição. Quanto às deformações do concreto, a leitura foi realizada por extensômetros posicionados na face inferior da laje, próximos ao pilar, sendo lidas duas deformações tangenciais em pontos localizados a 5 cm da face do pilar e duas deformações radiais, em pontos localizados a 10 cm da face do pilar. Além disso, foram utilizados extensômetros para determinar a deformação na armadura de flexão nas quatro barras de armadura mais próximas ao pilar e nas treliças, em diferentes pontos da armadura.

Devido à simetria da laje ensaiada experimentalmente, na simulação numérica foi modelado apenas um quarto da estrutura, o que proporcionou menor tempo de solução. Para isso, foram aplicadas condições de simetria, a partir da aplicação de deslocamentos nulos sob as faces simétricas, como apresentado na Figura 7. Nas condições de apoio, foi considerado que a superfície da placa superior estava engastada, e os pontos de aplicação de carga foram modelados a partir de placas de alta rigidez, nas quais foram impostos deslocamentos prescritos.

Ao todo, foram empregados cinco passos de carga para simular o carregamento. Os dois primeiros consistiram na passagem de tempo, no qual foi possível considerar o comportamento diferido do concreto. No terceiro passo foi aplicado o peso próprio, um dia antes da data de ensaio. Já o quarto passo de carga levou em consideração os deslocamentos da estrutura que ocorreram antes da aplicação de deslocamento prescrito. Por fim, a quinta etapa de carga consistiu em aplicar deslocamento prescrito de 3 cm sobre os nós centrais das placas modeladas, com 1000 incrementos e critério de convergência de 10% em força e em deslocamento. Vale apontar que outras lajes do mesmo autor foram modeladas e validadas por Schimanowski (2024).

5. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS E NUMÉRICOS

Os deslocamentos foram coletados em diferentes pontos da laje, assim como obtido no ensaio experimental. Na Figura 8, cada gráfico apresenta os deslocamentos em um ponto diferente da estrutura, sendo a Figura 8a o ponto mais distante do pilar e a Figura 8d o ponto mais próximo. Vale mencionar que os dados experimentais estavam disponíveis até a carga de ruptura. Assim a curva numérica foi traçada até o início do ramo descendente.

Figura 8 – Deslocamentos da laje na (a) borda, (b) centro próximo à borda, (c) centro próximo ao pilar e (d) próximo ao pilar

Fonte: os autores.

De forma geral, foi possível obter boa aproximação para as curvas obtidas na região central da laje, como verificado nas Figuras 8b e 8c. No ponto mais distante do pilar, Figura 8a, a curva numérica se manteve dentro do intervalo experimental, sendo que os dados do ensaio apresentaram grande variação já que a aplicação de carga não foi perfeitamente simétrica. Ainda, o ponto de leitura próximo ao pilar apresentou maior divergência em relação à rigidez da curva, como indicado na Figura 8d.

Em relação à carga no início da fissuração, foi possível obter boa aproximação da modelagem numérica (cerca de 200 kN) quando comparado ao dado experimental (cerca de 250 kN), como pode ser observado na mudança de inclinação das curvas da Figura 8b, por exemplo. A simulação também apresentou boa aproximação da carga de ruptura, 729 kN, valor cerca de 4,3% superior ao dado experimental, 762 kN. Vale mencionar que em Schimanowski (2024) o modelo computacional apresentado nesse artigo foi validado a partir de 17 lajes, que apresentaram carga de ruptura próxima ao dado experimental, com variação média de +0,97%.

Nas deformações do concreto, foi possível observar boa concordância para as duas direções em que foram coletados os dados experimentais. Na direção radial, Figura 9a, a curva numérica se aproximou dos dados experimentais, apresentando inclinação próxima, bem como uma diminuição das deformações para níveis de carga próximos à ruptura, comportamento que evidencia a falha por punção. Nas deformações tangenciais, a curva numérica se manteve dentro do intervalo experimental para a maior parte do carregamento, atingindo deformação semelhante ao encontrado no ensaio para a carga de ruptura, como verificado na Figura 9b.

Nas deformações da armadura de flexão, apresentadas na Figura 10, foi possível observar boa concordância para os quatro pontos de leitura, não somente para o início das deformações do aço, como também para a deformação correspondente à carga de ruptura. Além disso, também é possível observar que a deformação máxima não atinge o valor correspondente ao escoamento, o que corrobora para a identificação da falha por punção. Nesse tipo de falha, a armadura de flexão é pouco solicitada, tornando a falha menos dúctil quando comparada à falha por flexão.

Figura 9 – Deformações do concreto na direção (a) radial e (b) tangencial

Fonte: os autores.

Figura 10 – Deformações da armadura de flexão nas barras da (a) primeira, (b) segunda, (c) terceira e (d) quarta camada

Fonte: os autores.

Já em relação às deformações das treliças, empregadas como armadura de cisalhamento entre as esferas, foi possível obter curvas numéricas que se assemelham aos dados experimentais, principalmente em relação à deformação obtida na carga de ruptura. Para esse dado, foram lidas as deformações em duas posições distintas, indicadas na Figura 11. Foi possível observar, ainda, que as treliças mais próximas ao pilar apresentaram maiores deformações, já que as mesmas estão posicionadas em locais próximos ao tronco de cone.

Figura 11 – Deformações das armaduras de cisalhamento

Fonte: os autores.

Por fim, também foi possível verificar quais elementos da modelagem numérica fissuraram em uma ou duas direções, como indicado na Figura 12. Assim, é possível observar duas concentrações de elementos em vermelho, indicando a formação das fissuras circunferências, que formam o tronco de cone, como representado na imagem. É possível observar que o formato das fissuras não é igual ao dado experimental, especialmente porque a modelagem numérica considera carregamento perfeitamente simétrico, o que não ocorre no sistema de ensaio. Ainda assim, a distância entre o pilar e as fissuras principais obtida numericamente foi próxima ao dado experimental, indicando que a falha por punção ocorreu nas esferas ocas.

Figura 12 – Mapa de fissuração da superfície superior da laje

- Elementos que fissuraram em uma direção
- Elementos que fissuraram em duas direções

Fonte: os autores.

6. CONCLUSÕES

Esse estudo simulou numericamente uma laje com vazios esféricos, ensaiada experimentalmente por Ceballos (2017), e comparou os dados obtidos com resultados experimentais relativos aos deslocamentos, carga de ruptura, carga de início da fissuração, deformações do concreto e das armaduras e mapa de fissuração. De forma geral, foram obtidas boas aproximações para todos os resultados analisados, permitindo identificar que o modelo numérico apresentou falha por punção de forma semelhante ao verificado no ensaio experimental.

Nos deslocamentos da estrutura, a maior parte dos resultados numéricos se manteve dentro da variação experimental, com exceção da leitura realizada na proximidade do pilar, que apresentou maior rigidez. A carga de ruptura apresentou valor igual a 729 kN, dado 4,3% superior à carga de ruptura experimental, 762 kN, evidenciando que o modelo é capaz de determinar adequadamente esse resultado. Na carga relativa à primeira fissura também foi obtida boa aproximação.

Nas deformações do concreto foi verificada boa concordância em relação aos dados experimentais, tanto da direção radial quanto tangencial, assim como nas deformações da armadura de flexão, para todos os pontos de leitura. Nesses resultados, foi possível identificar alguns comportamentos típicos da falha por punção, como a redução das deformações do concreto comprimido na carga próxima à ruptura e baixas deformações nas armaduras de flexão, que não atingem o valor relativo à tensão de escoamento.

Nas treliças, os dados numéricos demonstraram que a deformação correspondente à carga de ruptura foi próxima ao dado experimental, sendo que as treliças mais próximas ao pilar atingiram deformações mais elevadas. Por fim, o mapa de fissuração também indicou que a modelagem numérica apresentou falha por punção, com formação do tronco de cone na região próxima à primeira camada de esferas.

7. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e as instituições de pesquisa do governo brasileiro, CAPES e CNPQ.

REFERÊNCIAS

ANSYS, I. **Element Reference**. [S.l.]: Versão 2022 R2, 2022.

ASSAN, A. E. **Método dos Elementos Finitos: Primeiros Passos**. Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — procedimento. Rio de Janeiro, 2023. 238 p

AL-GASHAM, T. S.; MHALHAL, J. M.; JABIR, H. A. Improving punching behavior of interior voided slab-column connections using steel sheets. **Engineering Structures**, Elsevier Ltd, v. 199, 2019. DOI 10.1016/j.engstruct.2019.109614.

ALROUSAN, R. Z.; ALNEMRAWI, B. R. The influence of concrete compressive strength on the punching shear capacity of reinforced concrete flat slabs under different opening configurations

- and loading conditions. **Structures**, Elsevier, v. 44, p. 101–119, 2022. DOI 10.1016/j.istruc.2022.07.091.
- BUBBLEDECK. **Bubbledeck**, 2024. Disponível em: <https://www.bubbledeck.com.br/projetos/>. Acesso em 10 fev. 2024.
- CEBALLOS, M. A. **Análise experimental à punção em lajes tipo Bubbledeck com armadura de cisalhamento**. 2017. 124f. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Brasília, DF, 2017.
- COMITÉ EURO-INTERNATIONAL DU BÉTON (CEB), FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRÉCONTRAÎNTE (FIP). **CEB: Design code**. Lausanne, Switzerland, 1993.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON (FIB). **fib Model Code for Concrete Structures 2010**. Berlin, Germany, 2013.
- FERREIRA, D. B.; TRAUTWEIN, L. M.; VIRGENS, J. P. d.; GOMES, R. B.; ALMEIDA, L. C. d. Experimental analysis of concrete flat slabs with internal stud-type shear reinforcement. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto, v. 16, n. 3, 2023. DOI 10.1590/S1983-41952023000300005.
- GUANDALINI, S. **Poinçonnement symétrique des dalles en béton armé**. 2005. Tese (Doutorado) — École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Suíça, 2005.
- HINTON, E. **Numerical methods and software for dynamic analysis of plates and shells**. [S.l.]: Swansea: Pineridge Press Limited, 1988.
- LAZZARI, B. M.; CAMPOS FILHO, A.; LAZZARI, P. M.; PACHECO, A. R. Using element-embedded rebar model in ANSYS for the study of reinforced and prestressed concrete structures. **Computers and Concrete**, v. 19, n. 4, p. 347–356, 2017. DOI 10.12989/cac.2017.19.4.347.
- LAZZARI, P. M.; CAMPOS FILHO, A.; LAZZARI, B. M.; PACHECO, A. R.; RENAN, R. S. G. Numerical simulation of the constructive steps of a cable-stayed bridge using ansys. **Structural Engineering and Mechanics**, v. 69, n. 3, p. 269–281, 2019. DOI 10.12989/sem.2019.69.3.269.
- SCHIMANOWSKI, E. R. Z. **Análise da punção em lajes com vazios esféricos através do Método dos Elementos Finitos**. 2024. 197p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024.
- SILVA, G. R. **Confiabilidade estrutural de lajes lisas: Estado limite último à punção**. 2022. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.
- SOARES, P. B.; LAZZARI, P. M.; CAMPOS FILHO, A.; LAZZARI, B. M.; PACHECO, A. R. Identification of the failure modes of CFRP shear-strengthened reinforced concrete beams by the finite element method. **Revista IBRACON de Estruturas e Materiais**, v. 16, n. 3, 2023. DOI 10.1590/S1983-41952023000300004.